

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 420 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilduza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
<i>Rayxona Surobova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
<i>Safarova Sojida Saxaddin qizi</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
<i>Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li</i>	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
<i>Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi</i>	
Значение толерантности в современном образовании	298
<i>Бекбосинова Зияда Куралбай кизи</i>	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
<i>Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna</i>	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
<i>Z. Q. Akramjanova</i>	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
<i>Pardayeva Zilola Suvankulovna</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
<i>Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova</i>	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
<i>Raxmonova Mexriniso Shuxratovna</i>	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
<i>Begmanova Gauhar Elbaevna</i>	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
<i>Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna</i>	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
<i>Ergasheva Diloram Daniyarovna</i>	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
<i>Irisova Sayyora Rajabovna</i>	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
<i>Islomova Moxichexra Bekmurzayevna</i>	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
<i>Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi</i>	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
<i>Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi</i>	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
<i>Kushimova Mahbuba Janibekovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehridin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	

“TITAN” ASARINING BADIY, SEMANTIK VA GRAMMATIK TAHLILI

Samiyeva Ilymona Mehriddin qizi

Toshkent gumanitar fanlar universiteti
Pedagogika va tillar kafedrasini ingliz tili o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola T. Drayzer ijodining “Titan” asari bilan bog'liq bo'lib, ushbu asardagi tadbirkor obrazining axloqiy-psixologik jihatlarini lisoniy tahlil qilishga bag'ishlangan. T. Drayzer ko'plab asarlar muallifi bo'lib, uning dunyoqarashi va ijodining o'ziga xos xususiyatlari ushbu maqolada yozuvchining ijodiy merosiga murojaat qilishga sabab bo'ldi.

Kalit so'zlar: “Titan” asari, Drayzer, tadbirkor, kapital, biznes, siyosat.

Abstract: This article is related to T. Dreiser's novel Titan and is dedicated to the linguistic analysis of the moral and psychological aspects of the entrepreneur character in this work. The fact that T. Dreiser is the author of numerous works, along with his worldview and the unique features of his creativity, has prompted a reference to the writer's creative legacy in this article.

Key words: Titan novel by Dreiser, entrepreneur, capital, business, politics.

Аннотация: Данная статья связана с произведением Т. Драйзера “Титан” и посвящена лингвистическому анализу морально-психологических аспектов образа предпринимателя. Т. Драйзер является автором множества произведений; его мировоззрение и уникальные особенности творчества стали причиной обращения к творческому наследию писателя в данной статье.

Ключевые слова: произведение “Титан”, Драйзер, предприниматель, капитал, бизнес, политика.

KIRISH

Badiiy matnni tarjima qilish tilning ko'p bosqichli elementlarining badiiy obrazlarni shakllantirishdagi ahamiyatini o'rganishni nazarda tutadi. Asl matnning badiiy qiyofasini adekvat ochib beradigan parallel matn yaratish – maqsadli til me'yorlariga zid bo'lmagan va ayni paytda asl tasvirning o'ziga xos xususiyatlarini bildiradigan teng so'z va iboralarni tanlashni talab qiladi. Shunday ekan, tadbirkorlik orqali obrazning ijobiy hamda salbiy jihatlarini ifodalash inson xarakterini ochib berishning bir usullaridan biri hisoblanadi. Aynan T. Drayzer asarlaridagi tadbirkorlarning og'zaki nutqi materialini to'plash va uni nuqtai nazardan tahlil qilish yaqqol namoyon qilingan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Trilogiyaning ikkinchi qismini tahlil qilish natijasida 6 ta eng muhim tushunchalar aniqlandi: “Vaqt” (“Time”), “G'olib” (“Winner”), “Sezgilar” (“Senses”), “Shahar” (“City”), “Moliyachi” (“Financier”), “Mulk” (“Possessions”) va “Jang” (“Fight”). “Jang” tushunchasining paydo bo'lishi (romanning umumiy so'zlaridan 394 tasi “Titan”ni tashkil qiladi) Frank va [boshqa obraz] o'rtasidagi qarama-qarshilik bilan bog'liq. Roman sahifalarida ochilgan muhit Qahramonning Filadelfiyadan Chikagoga ko'chib o'tadigan “Istak trilogiyasi” hayotida burilish nuqtasiga aylanadi. Tanqidchilar va adabiyotshunoslar Kaupervudning Chikago jamiyati bilan kurash mavzusini yetakchi sifatida ajratib ko'rsatdi. “Titan” muammosi: “U kuchliga ham, kuchsizga ham hujum qiladi.”

“Hamma zabt etuvchi qahramon kuchliga ham, kuchsizga ham hujum qiladi” – roman buyuk kurashni butun murakkabligi bilan taqdim etadi, banklar qanday mahalliy ekanligini ko'rsatadi. Siyosatchilar, qonunchilar, gubernatorlar va gazetalar girdobga tortilgan ziddiyat: “Roman butun murakkabligi bilan katta kurashni taqdim etadi. Banklar, mahalliy siyosatchilar, qonunchilar, hokimlar va gazetalar mojaroning qalin ishtirokida”, “Bir qator moliyaviylarga qarshi raqobatni his qiladigan yetakchilar.” Bu tushuncha romanda quyidagi kalit so'zlar bilan ifodalangan: kuch / zo'r, jang, qarshilik, janjal, raqib / raqobat, qarama-qarshilik, g'alaba, kurash, jang, hujum, zabt etish, bahslash, qarama-qarshilik, jang qilish kabi leksikalarni uchratish mumkin.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, Kaupervud suratida romantik qahramonning xususiyatlarini ko'rish mumkin. U Drayzer tomonidan murosasiz jangchi sifatida chizilgan, o'rnatilgan ijtimoiy me'yorlarni inkor etuvchi isyonchi sifatida tasvirlangan. Unga nisbatan nafrat bilan qaraydigan Chikago jamiyati bilan kurash olib boradi. Saylovdan keyin Chikagoning yangi gubernatori Frank bo'ldi, bu esa ko'plab odamlarning noroziligiga sabab bo'ldi. Ko'z o'ngida obro'sizlantirishga umid qilgan kreditorlarning ayblovlari yangi kuch bilan yuzaga chiqdi. Jurnalistlar, yomon niyatli kishilar va raqiblarning hujumlari ham Kaupervudning temir irodasini sindira olmadi. U makkorlik bilan yangi hokimning o'rnini qo'lga kiritdi va g'alaba qozondi. Shunday qilib, adolat uchun kurashda u "Chikagoga qaytishi kerak edi va u yerda o'z jangini olib bordi" ("Kaupervud Chikagoga qaytishi kerak edi va u yerda kurashni oxiriga yetkazish uchun..."), bu esa "...finalga guvoh bo'ldi: Frank Algernon Kaupervud va unga dushman kuchlar o'rtasidagi yakuniy jang Chikago shahrigacha" ("Hal qiluvchi guvohlar edi: Frank Algernon Kaupervud va unga dushman bo'lgan kuchlar o'rtasidagi jang Chikago shahrida"). [7, 65]

Bundan tashqari, Nitsshening "supermen" kontseptsiyasidan so'ng, Drayzer Frankni balandroq maqomdagi, alohida shaxs sifatida tasvirlaydi. U tajribasi va kasbiy faoliyatidagi yutuqlari, aql darajasi bilan jamiyatning boshqa a'zolaridan ajralib turadi. Sautgemptondagi bayramda Berenis, onasi va yosh yigit Grinel bilan birga bo'lgan Kaupervud, yosh qiz va uning hayotga bo'lgan munosabati orqali o'zi bilan yosh avlod o'rtasidagi farqni chuqur his qiladi: "Mana, u uzoq yillar davomida uning ortida qolgan mojaro va tajriba bilan gavjum edi" ("U uzoq yillar kurash olib bordi, katta hayotiy tajribaga ega"). Frank uchun hech qanday arzimas narsa to'sqinlik qila olmaydi – bu uning yengilmas rejalarini amalga oshirish istagini anglatadi. Shu tariqa, u qamoqxonadan chiqqach, Chikagoga ko'chib o'tdi, oyoqqa turish va hayotdan zavq olish uchun yashashni maqsad qildi. Lillian bilan ajrashdi. Missis Kaupervud esa, hamma narsani sinab ko'rgan bo'lsa-da, Frankning advokati Eylin bilan turmush qurishiga to'sqinlik qila olmadi, chunki u mag'lubiyatga toqat qilmaydigan odamga qarshi turishdan voz kechdi. Shaxsiy baxt uchun kurash shunday ifodalandi: "Men sizga eringiz qanday ajoyib odam ekanligini aytishim shart emas, balki unga qarshi kurashish qanchalik foydasizdir". [7, 89]

Bu yerda yengilmaslik motivi aks etgan. Kontekstda Kaupervudning ajoyib jangovar fazilatlari Amerika dunyoqarashi kontekstida namuna sifatida talqin qilinadi. Unga taqlid qilish mumkin, chunki o'z manfaatlari uchun kurashish qobiliyati haqiqiy g'olibning muhim sifati sanaladi. Bu tasvir Amerika madaniy olamida "g'olib" tushunchasi sifatida qabul qilingan.

"Titan" romanining badiiy olamida kontseptsiya muhim rol o'ynaydi. Asar davomida "vaqt" so'zining o'zi trilogiyaning ikkinchi qismida eng yuqori chastotada qo'llaniladi. Bundan tashqari, romanda vaqt o'zining turli segmentlari orqali taqdim etiladi: day, year, moment, morning, hour, night/evening, future, month; shuningdek, zamon ifodalovchi so'zlar orqali: now, then, never, before, always, already, sometimes.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

"Moliyachi" asarining tarkibiy qismlar sonining kamayishi so'zlar umumiy sonining kamayishi bilan izohlanadi. Chunki biznes yuritish, Kaupervud misolida, jamiyat bilan murosasiz kurashga teng edi – bu esa harbiy sharoitlarda qahramon uchun har bir daqiqaning qimmatli bo'lishini anglatadi. Shu sababli, yangilar tomonidan to'lanmagan qarz haqida bilib olgan Frank janob Swansonga zarur narsalarni berishga qaror qiladi – bu evaziga professional darajada kafolatlangan yordamini olishni ko'zlaydi. Gubernator bilan uchrashuvga kelgan Kaupervud ishonch bilan harakat qiladi va unga pora taklif qilib shunday deydi: "... Men sizning vaqtingizni juda oz olaman", ya'ni: "... Men sendan ko'p vaqt olmayman" [7,45].

Shunday qilib, aynan "Moliyachi" asarida eng muhim motivlardan biri – bu vaqt qiymati motividir, chunki hokimiyat uchun kurashda kim tezroq harakat qilsa, aynan o'sha g'alaba qozonadi.

Kaupervud kelajakka umid bilan qaraydi – u faqat farovonlik va muvaffaqiyatni ko'radi. Eylin bilan Yevropa bo'ylab sehrli sayohatdan so'ng, Frank ilhomlanib, kelajakdagi uyi me'moriy dizaynini ulug'vorlik ruhida buyurtma qiladi. Biroq u uzoq qurilish muddatlaridan qo'rqmaydi, chunki Kaupervud bu vaqtni o'z foydasi uchun qanday ishlatishni biladi: "o'sha qiziqarli kunga tayyorlaning, qachonki ular Chikago elitasidan bo'lishlari kerak edi" (ya'ni ular o'zlarini dunyoviy aloqalarga ega qilib ko'rsatadilar va yakunda tanlangan doiraga kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar).

The word "Future" itself has a very high frequency. Cowperwood believes that he will have the strength, despite his past, to take his place in the financial world of Chicago. The future problems with law and power are no obstacle: "he hoped to establish himself firmly in the financial future of Chicago", he promised that the future would be secure for him – "his future was always secure", and also promised him an absolute financial guarantee for the people of the future: "If he had such a house, his future was guaranteed." "The future seemed terrible with promise." "The future was filled with joy." [8,52]

Bu yerda istiqbolli kelajak motivi alohida ta'kidlashga loyiq, bu Frankni o'tmishdagi qiyinchiliklarga qaramay, oldinga intilishga undaydi. Frank va boshqa qahramonlarda kelajakka qaratilgan e'tibor romandagi personajlarning, kengroq ma'noda esa amerikaliklarning o'ziga xos madaniy belgisi sifatida namoyon bo'ladi.

Yangi Dunyo bo'lgan Amerika dastlab eskilikka qarshi chiqqan holda o'z milliyligini tubdan qayta shakllantirdi. Bu jarayonda ustuvorlik sifatida o'tmishdagi faxr emas, balki kelajakka intilish va taraqqiyotga bo'lgan ishonch ilgari suriladi.

Bundan tashqari, Drayzer romanda bosh qahramon joylashgan hozirgi vaqtni poetik tarzda tasvirlashga alohida e'tibor qaratgani kuzatiladi. Yangi bosqichni boshlayotgan Chikagodagi hayotda Koupervud faqat biznesni rivojlantirish bilangina emas, balki yosh xotini bilan bo'lgan ishqiy munosabatlarga ham e'tibor qaratadi.

Eileen enjoying the beauty of the streets on a carriage ride in the evening metropolis: "It was now five to six, the richest part of the summer day. It was very hot, but now the western shade is cooling. The line of construction that shadows the road fills the street with wine-like air." ("It was nearing six o'clock, the dazzling summer day had not yet begun to fade, but the heat had subsided, and the shadows of the houses on the west side of the street lay.")

TAHLIL VA NATIJALAR

"Titan" va "Moliyachi" asarining grammatik tahlili. Tahlil natijalariga ko'ra, "Moliyachi" asarida ko'plab grammatik o'zgarishlar aniqlandi. Bular quyidagilarni o'z ichiga oladi: grammatik transformatsiyalar soni, gaplarni taqsimlash, takliflarni birlashtirish, so'z shaklini almashtirish (raqam), nutq qismlarini almashtirish va gaplarni taqsimlash.

He was a clean, stalky. In appearance, it was taut, shapely boy with a bright broad-shouldered, well-tailored clean-cut, incisive face; large, boy. Open face, eyes clear, gray eyes; a wide large, clear and grey; broad forehead and forehead; short, bristly, dark dark chestnut, cropped brown hair and beaver hair.

Cowperwoodlar bunchalik ozg'in emas edilar. Cowperwoodlar – odamlar yetarlicha sodda va sezgir ediki, ular bolalari bilan quvonchli, quvnoq bo'lib, hayotdan zavqlanishga moyil edilar. Shu bois, bu oila jonli, qiziqarli voqealar to'plamidan iborat kichik bir dunyo edi.^[9,49]

Asar davomida grammatik o'zgarishlarni ham tahlil qilishga harakat qilindi. Tahlil natijalariga ko'ra, "Titan" asarida ham grammatik o'zgarishlar aniqlandi. Asosan, asardagi transformatsiyalar gaplarni almashtirish, bo'lish va birlashtirish, shuningdek, gaplarni taqsimlashdan iborat.

He was testing. Let's see who's who the world tramples overcomes. Not so easy whether it is underfoot or not to trample. I don't think you mind dating a few of our leading men – and us there is a little lunch room Union League Club where we are check in from time to time. Maybe you won't refuse meet someone from the most influential people our city? We all usually do Breakfast at the Union League Club. We have an office there. Chicago Stock Exchange interested him. He was interested Chicago Stock Exchange. He never understood women. He did not understand women.

Teodor Drayzerning "Istak trilogiyasi" uch o'lchovli, uch qismdan iborat roman bo'lib, ikkita muhim aqliy g'oyaning mustahkam assotsiatsiyasidan tashkil topgan hikoya tilida "haqiqat" asos bo'lgan. "Vaqt" o'zining bir necha bosqichlarida olinadi: bu bo'yicha tekshirilishi mumkin bo'lgan davr istiqboli – imkon qadar bir shaxsning hayoti nuqtai nazaridan, yoshligining har bir soatini, sifatlar istiqboli va o'sha paytdagi ijtimoiy e'tirofning ijobiy tomonlarini ko'rib chiqadi.

Bu yerda ijodkorning dizayni o'ziga xos xususiyatlarga ega ekani ta'kidlanadi. Bunda muayyan tafsilotlar olinadi: lakonizm; bevosita ta'sir qilish; tabiiy misol (har bir shahar, ko'cha va boshqalar tasviri haqida); tasvir belgilar va mashhur bo'lmagan ish tashlashlar paydo bo'lishi, lekin boshqa xususiyat tafsilotlaridagi fikrlar (yashirin narsalar haqida gapirish); xarakter va jarayonlarni chuqur psixologik tahlil qilish zarurati – ularning xatti-harakatlari, tegishli rollari va mas'uliyatlari haqida o'ylash.

"Moliyachi" 1912-yilda nashr etilgan va Filadelfiya hayotini ta'kidlagan. Ichida lingvistik kontseptsiya tushunchaning "makoni" ob'ektlarga qaratiladi: joylashuv, joylashuvi va uning ishlatilishini aniqlash uchun terminlar turli xil murakkab qurilmalarda qo'llaniladi. Shu tarzda, mazmunini o'rganib chiqqandan so'ng, romanda "joy" so'zi va tegishli so'zlar "Moliyachi"da tanlangan. Ko'pincha Teodor Drayzer "joy" so'zini kontekst ma'nosida ishlatadi.

Kontekst ma'nosi – matndagi leksema yoki so'z ma'nosining bir turi. Bu "joy" so'zining ishlatilishi Drayzer uslubining o'ziga xos xususiyati bo'lib, "lavozim", "ish" ma'nolarini anglatadi. To'g'ri kontekstual ma'noni tushunish uchun jo'natuvchi va qabul qiluvchi o'rtasidagi anglashuv zarur. Denotatsiyaning birkirtilgan ma'nosi, asl ma'nosi va birinchi ma'nosi o'rganiladi, bunda leksema yoki so'z asosiy o'rinda turadi. Bu yerda "joy" so'zi uy, turar-joy binosi uchun ishlatiladi.

"Denotativ ma'no – to'g'ridan-to'g'ri munosabatga asoslangan so'z yoki so'zlar guruhi deb ataladi; til birligidan tashqari til birligi va shakli o'rtasida muomala qilingan mos ravishda." Qahramon maslahat beradi va hatto kuchli qo'llab-quvvatlashga ega bo'lgan boshqa qahramon uchun yaxshi uy deb hisoblanadi. "Joy" so'zi personaj tomonidan taklif qilinganidek, yuqorida aytib o'tilgan parçada uy uchun ishlatiladi: "I saw their places."

Yuqorida tilga olingan parçada "joy" so'zi denotativ ma'noda qo'llanilgan bo'lib, salbiy yoki ijobiy assotsiatsiyani bildiruvchi konnotativ ma'no o'rniga ishlatilgan. Bundan tashqari, tilshunoslikda erkin morfemalarning

birikish jarayoni – fe'l, sifat, ot va boshqalarning grammatik maqomiga ega bo'lgan yangi so'z yaratish holati sifatida qaraladi.

Qo'shma so'zlar uch xil bo'ladi: ochiq qo'shma (ikki so'z), yopiq birikma (bitta so'z) va tire birikma (ikki so'z orasida chiziqcha qo'yiladi). Teodor Drayzer ularning barchasidan foydalangan. Xususi turdagi birikma qo'llaniladi, u defisli birikma deb ataladi – Teodor Drayzerning “Moliyachi” asaridagi “yashirin joylar”da.

“Puldan qo'rqan” va “nafaqaga chiqqan” kabi so'zlar bilan insoniy fazilatlar bilan bog'langan shaxslashtirishning eng yaxshi namunasi keltirilgan. Frank Koupervudning asosiy istagi – u kurashgan va oxir-oqibat erishgan moliyaviy muvaffaqiyatga erishish, bu esa mashaqqatli mehnat va qonunlar, me'yorlar va axloq qoidalarini buzish evaziga amalga oshgan. U nafaqat pulni boshida saqlab qoldi, balki uning begonalashgan o'limiga sabab bo'lgan yuragida ham yashadi. Shaxsning rivojlanishida joy asosiy rol o'ynaydi. “Moliyachi” asarida cheklangan foydalanishga qaramay, boshqa bog'liq ma'nolarda ham qo'llaniladi. Xuddi shu leksema shakli ishlatiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

“The Titan” asari badiiy jihatdan teran ma'no va obrazlarga boy bo'lib, unda til vositalari orqali tadbirkor shaxslarning xarakteri, ichki kechinmalari va jamiyatdagi o'rni yorqin ifodalangan. Semantik tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, muallif tomonidan tanlangan so'z va iboralar xarakterlar orasidagi qarama-qarshiliklar, kurash, ambitsiyalar va kuchli irodani ochib berishga xizmat qilgan. Grammatik jihatdan esa asarda og'zaki nutqqa xos sintaktik qurilmalar, emotsional yuklamalar va tafsilotlar voqealar rivojini tabiiylashtirishda muhim ahamiyat kasb etgan. Asarni tarjima qilish jarayonida badiiy va semantik nozikliklarga alohida e'tibor qaratilishi zarur, ayniqsa, metafora va sinonimlar kontekstda to'g'ri qo'llanilishi, grammatik qurilmalarning esa ma'no birligi va stilistik uyg'unlikni buzmaganda uzatilishi muhimdir. Shu bois, bo'lajak lingvistik tadqiqotlarda Drayzer asarlarining boshqa qismlarini ham tahliliy yondashuv asosida o'rganish, asardagi til vositalarining funksional imkoniyatlarini yanada chuqurroq o'rganish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alefirenko N.F. Lingvokulturologiya: tilning qiymat-semantik maydoni. Moskva: Flinta: Nauka, 2010.
2. Alefirenko N.F. Frazzeologiya va paremiologiya. Moskva: Flinta: Fan, 2009.
3. Alefirenko N.F. Lingvosemiozning kognitiv asoslari. 2007.
4. Alefirenko N.F. Madaniy tilshunoslikning sinergetikasi metodologik muammo sifatida. Verlag, 2007.
5. Alefirenko N.F. Til fanining zamonaviy muammolari. Moskva: Flinta, 2014.
6. Arutyunova N.D. Til va inson dunyosi. Moskva: YARK, 1998.
7. Dreiser Th. The Financier. Sankt-Peterburg: Karo, 2013.
8. Dreiser Th. The Titan. Sankt-Peterburg: Karo, 2008.
9. Dreiser Th. The Stoic. Sankt-Peterburg: Karo, 2009.
10. Lixachyov D.S. Ingliz tilining kontseptosferasi // Izvestiya RAN. Adabiyot va til turkumi.
11. Lukin V.A. Ingliz tilidagi obraz tushunchasi (Tildagi ratsional va irratsionalni kontseptual tahlil qilish tajribasi) // Tilshunoslik savollari, 1993.
12. Lukin V.A. Badiiy matn: Tilshunoslik nazariyasi asoslari va tahlil elementlari. Moskva: Universitetlar uchun, 1999.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.